

Golpe de Estado e Neogolpismo no Brasil: trajetórias da Ciência Política na conformação do Golpe de Estado em 2016 e da crise democrática brasileira

Marcos Felipe Nascimento Teixeira¹

Luís Felipe Falcão²

1. Introdução

A Constituição de 1988 e o processo de redemocratização abriria as margens de consolidação da democracia e dos direitos sociais no Brasil inaugurando um vindouro período de harmonia e estruturação das instituições da República brasileira; contudo, passados 35 anos, o país viveria uma quadra histórica marcada pela reconfiguração das bases que fundamentaram os regimes excepcionais e autoritários notados no decorrer do séc. XX.

O 8 de janeiro de 2023 em Brasília, episódio marcado pela consagração de um arquétipo do ocorrido no Capitólio de Washington, expôs a fragilidade sobre a percepção da manutenção da democracia no tecido social e político brasileiro. Não obstante, se voltarmos uma década veremos uma sucessão de fatos que podem nos incorrer da mesma reflexão: o lawfare da Operação Lava Jato, o Golpe de Estado em 2016 que depôs Dilma Rousseff (PT), as reformas e emendas constitucionais durante o curto período do governo de Michel Temer, retrocedendo direitos históricos consagrados, a eleição de 2018 marcada pela disseminação de informações falseadas [fake news] e a trajetória do governo de Jair Bolsonaro (PSL; PL) que efetivou bases autoritárias e excessivas, possibilitando a ocasião do 8 de janeiro.

Denota-se deste ciclo, ensaios e estudos da Ciência Política que analisam e dissecam os fenômenos sociais e políticos pertencentes a esta conjectura, e que apontam as instituições de Estado enquanto sujeito instrumental e transversal aos recentes fatos conjunturais, coadunando com a necessidade de aprofundar o diagnóstico sobre a conformação destes e sua condição de partícipe dos efeitos democráticos. A materialização do regime da democracia

¹ Mestrando em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense.

² Doutor e docente em Ciência Política do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense.

tem como componente a capacidade das instituições na mediação política em transmitir efetivamente as demandas da sociedade para o Estado (Baquero, 2010). Seu papel ante a sociedade torna-se primordial para a acomodação deste sistema, vinculando-se como objeto direto entre os sujeitos e a própria democracia.

A debilidade desse regime de compensações políticas, ou seja, entre anseios públicos e privados, impera em deficiências atribuídas ao conjunto de fatores que podem desestabilizar um regime político, sobretudo, uma democracia liberal-representativa. Compreender como este processo pode desembocar numa inércia no desenvolvimento sobre a democracia, e na sua própria aderência social, que conjugada com a estagnação econômica resulta num quadro de descrenças e arbitrariedades, é necessário entender, no contexto contemporâneo, o papel do mercado e das instituições como peças-chave do desenvolvimento da democracia.

Estes aspectos coadunam com a hipótese que iremos adotar nessa agenda de pesquisa que, atrelado ao apresentado acima, o rompimento sócio-institucional, decorrente da última quadra histórica no Brasil, moveu a sociedade e instituições a um crescente contraponto à democracia (Lynch, 2021), sendo objeto mobilizador de um processo de recuo democrático que possibilitou certa aderência dos partidos, do mercado e de parte da sociedade civil em um discurso inconformista e disruptivo em relação ao regime da democracia.

Há na Ciência Política distintas leituras sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff (2010-2016), orientam-se aqueles que o afirmam enquanto parte do gatilho constitucional não havendo pois configuração de ‘golpe’; e há a linha que compreende o episódio enquanto um ato de ‘neogolpismo’ de Estado, considerando os métodos e caminhos seguidos para demover a presidência marcados de excepcionalidade jurídica e institucional.

O recente desvio institucional movido pelo óbice do *neogolpismo* em 2016 não apenas promoveu uma “substituição de governos”, mas buscou uma reestruturação perene da correlação de forças políticas, com a consequente possibilidade de implantação de políticas antes inviáveis, a partir desse ato de força (MIGUEL, 2019), reposicionando as peças constitucionais e a legitimação do Estado de Direito no Brasil; reavendo, por hora, os ditames até então adquiridos e abrindo mão da vocação dos próprios ritos institucionais conquistados.

Este trabalho objetiva-se, portanto, em estabelecer as conexões da conjectura de ‘desautonomização’ de instituições de Estado ao contexto de recuo democrático no país. Assumimos aqui a busca pelas possíveis leituras sobre o processo de corrosão das democracias do XXI e o aprofundamento da desdemocratização brasileira no pós-2016. Fundamentados pelo entrelaçamento das inferências do Estado às instituições públicas,

procuraremos ambientar as raízes e os atalhos, assumidos em nosso leito histórico, político e institucional, dos elementos que nos carregaram à conjuração de uma convergência de crises.

Os desvios impetrados por estas ações em nosso seio sócio-histórico assumem caminhos na transformação profunda das estruturas sociais e dos procedimentos normativos (SALLES, 2020), com os quais tomaremos ciência no presente ensaio. Estas transformações inter-estatais estabelecidas no pós-2016, em especial às universidades públicas, ocorreram de forma a reeditar continuamente o rito constitucional, como apontam as sucessivas revisões neste quadriênio dos projetos de Estado, fixados em instrumentos normativos, como a própria Constituição Federal (SALLES, 2020), todavia fora de seu pleito assemblear.

O estabelecimento do regime da democracia no Brasil e na América Latina no preâmbulo dos séculos XIX e XX fora manifestado pela incompatibilidade de associação à formação dos Estados e dos blocos de poder econômico e político que tergiversavam com frequência a uma obtusa essência e prática autoritárias. Justapostas num quadrante de convergência de crises e do monopólio da força estatal dos países latinos, a pavimentação do sistema no XX fora anunciado por entraves ontológicos e políticos no regimento dos aspectos basilares para o efeito de consolidação das democracias, como a transposição institucional dos direitos civis, políticos e sociais básicos à população (CARVALHO, 2004).

Todavia, a virada subsequente do XX ao XXI consagrou-se com a estruturação de regimes democráticos, significativamente liberal-representativos, nos países latinos, sobretudo, no Brasil com a promulgação da Constituinte de 1988 e dos marcos de aprofundamento dos direitos civis, sociais e participatórios, abrindo caminhos para o período que se consagraria como de maior vigência essencialmente democrática no Cone Sul, e marcando uma possível interrupção de intervencionismos e capturas dos Estados.

No entanto, Leonardo Avritzer (2018) estimula a compreensão de que mesmo que os próprios indicadores de curto prazo apontassem para a consolidação e o fortalecimento do regime da democracia no Brasil e na América Latina, a última década no continente fora marcada por uma completa inversão de valores políticos e das condições de manutenção destes sistemas, produzindo, assim, uma espécie de "mal-estar" contínuo e sistemático na estrutura socioinstitucional e política destas democracias.

Ante, pois, a possibilidade de um diagnóstico de costumeira crise pertinente a qualquer sistema societário, o *continuum* refluxo das democracias nos países como Brasil, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Equador, Honduras, entre outros, apontaram às humanidades científicas, e em especial à Ciência Política, um quadro apreciado por uma intensa retroação democrática — cunhada enquanto aspecto terminológico pela *desdemocratização*.

Há, pois, para AVRITZER (2018) um paradoxo na difusão das democracias latino-americanas permeado por um movimento, caracterizado pelo teórico, ‘pendular’ em que a sociedade e as instituições de Estado apresentam ora compatibilidade à tradição democrática, assumindo a face de um amadurecimento socioinstitucional e político com a adequação de elementos como a vacância presidencial; a alternância de projetos de Estado; o aperfeiçoamento do sistema eleitoral e dos órgãos de transparência e fiscalização; e do enraizamento de práticas sócio-governamentais de cooperação e participação; e ora abrindo mão de todo um sistema de valores e tradições para o irrompimento democrático e aprofundamento de práticas e ações excepcionais e disruptivas no ímpeto da sociedade, das Instituições políticas, do próprio Estado e do direitos fundamentais e humanitários.

Assim, amplia-se a necessidade da Ciência Política basear-se nos fatos contraditos como forma de anunciar um possível balanço para a confecção de um diagnóstico das democracias na América Latina e, especialmente, no Brasil. Há, portanto, uma carência no debate contemporâneo das humanidades em levar à consequência teórico-metodológica o aferimento e complexificação das democracias modernas. Este exercício, sobretudo, parte da sistematização do histórico e das características pertinentes a estes sistemas, como de uma análise de fundo dos sujeitos, agentes e passivos no movimento pendular democrático.

Para tal, SMITH & ZIEGLER (2009) assume esta perspectiva ao sistematizar os regimes democráticos do Cone Sul em quatro faces: *não-democráticos*, *semi-democráticos*, *liberais* e *iliberais* — e acompanhar a movimentação destes ordenamentos político-institucionais no período datado de 1978 à 2004. Entendeu-se por cada uma dessas terminologias, conceitos pelos quais puderam esboçar o grau de democracia de cada um dos países aferidos, a notabilidade cabal de que os movimentos entre os diferentes sistemas políticos não se refletiam propriamente enquanto um fluxo ‘progressivo’ que partissem das não-democracias e semi-democracias para as democracias, de fato.

Pelo contrário, foi notório compreender que as transições democráticas alocaram-se, sobretudo, por deslocamentos e mudanças sistêmicas do que de fato a um caminho de via única com um destino previamente estabelecido. Nota-se que em relação à América Latina, não parece haver condições teórico-metodológicas para assumir que as transmutações nos respectivos sistemas culminariam em regimes concisamente democráticos. Pôde-se, então, averbar que na chamada democracia de “terceira onda”, o pêndulo desses sistemas políticos na América Latina se deu em meio a um aspecto característico: convergindo procedimentos consultivos e de escolha das representações executivas e legislativas de forma ampla, ordinária e justa, com uma espécie de repressão tácita e sistêmica dos direitos civis e sociais.

O que denota das análises de AVRITZER (2018), SMITH & ZIEGLER (2009), como também em KOONINGS & KRUIJT (2002), são complementares para a análise das democracias contemporâneas na América Latina, e o apontamento de suas limítrofes e insuficiências crônicas; antevendo processos, falhas, avanços e condicionantes que romperam a possibilidade de consolidação e robustez política dos sistemas democráticos latinos.

No entanto, para adentrar no âmbito das possíveis hipóteses, primeiramente, há que se estabelecer aqui a contribuição dos teóricos Dirk Kruijt e Kees Koonings (2002) sobre o papel das Forças Armadas para o conjunto das ações políticas dos Estados na América Latina. Este vetor coincidente à análise de AVRITZER (2018) em que aponta o aspecto da ‘transição pactuada’, onde o atraso e a própria chegada dos períodos democráticos no Brasil tiveram como antessala setores do militarismo, apontam que o significado e atributo político das Forças Armadas nos sistemas latinos expressam-se, particularmente, pelo fato de se associarem a um conjunto de valores e tradições que as colocam sob a égide do cumprimento de estabilização, ‘arbítrio supra-social’, mantenedora do Estado e pactuadora nacional.

Estes aspectos proporcionaram os estágios de intervenção e captura do Estado brasileiro durante longos períodos, a notar na década de 1930 e 1960, com o Estado Novo e a Ditadura Civil-Militar, respectivamente. Estes comportaram-se, ainda que de forma tácita, durante a redemocratização no país como sujeitos políticos ativos nas inferências e ações do Estado brasileiro, e obtiveram importante exercício nos habituais momentos de crise institucional e política na recente quadra no Brasil. A constar, KOONINGS & KRUIJT (2002) figuram as Forças Armadas na América Latina como fortemente ligadas a dois elementos: a ação de ‘quase-partido’, influenciando nos períodos de crise e estabilidade de forma, por vezes, corporativista, como em votações sobre a Reforma da Previdência para os militares, e de outras ‘auto-protetivas’, com a separação entre as justiças civil e militar.

Ambos os processos atrelaram-se como exemplos do conseqüente movimento de incidência política e institucional nos rumos arraigados pela sociedade e pelas instituições de Estado, sobretudo, na capacidade destes países em solidificar e estruturar suas democracias. Como também pelo fato dos marcos de irrompimento das democracias latinas, e em especial, a brasileira, estarem concomitantemente confundidas com a ação do intervencionismo militar de fundo ideológico e programático que estabelece nessas cruzadas políticas objetivos (e prejuízos) a manutenção de privilégios de classe, monopólio da força estatal e tutela da sociedade e do próprio Estado, como base do *desarrollo* das ‘democracias blindadas’.

Assim, em consonância com os teóricos supramencionados, L. Avritzer (2018) aposta na hipótese de que o mais plausível para a perpetuação de um pêndulo de cunho

sócio-histórico sobre a democracia brasileira, baseia-se não apenas na sistematização de períodos ora democráticos e ora não-democráticos, mas na correlação do fortalecimento de instituições que ele conceitua de ‘contrademocracia’ que acabam por ultrapassar sua subordinação em relação às instituições constituídas propriamente pelo regime democrático.

Como teóricos do pensamento social brasileiro que evocaram o papel da cidadania no estabelecimento da democracia e das dualidades de seus efeitos nos processos autoritários no Brasil (WANDERLEY, 1980; CARVALHO, 2004), L. Avrizter, também configura a este pêndulo regressivo o fator dos direitos básicos e fundamentais no Brasil serem incipientes e não vinculados às garantias constitucionais, mas como produto dos arranjos entre os blocos de poder econômico, político-social e territorial. Assim, a arquitetura da cidadania no país sem as bases de uma sólida tradição institucional gestaram um dos fatores de forte instabilidade no seio de nossa democracia e que reaparecera cronicamente em momentos oportunos, em especial nos idos de 1960 e de 2010.

Complementa-se, portanto, a esta análise a perspectiva investida por SMITH & ZIEGLER (2009) ao adequar estas transformações políticas em fundamentos não apenas sociológicos, políticos ou históricos, mas nas bases econômicas de uma sociedade. Aponta-se que os períodos datados de movimentação nos sistemas políticos tiveram por efeito de sua mudança não apenas produto correlato de pressões político-sociais ou da própria experimentação democrática anterior, mas um abjeto estrutural que permeiam as bases econômicas modernas, como crescimento do Produto Interno Bruto, Inflação e Renda. A interpretação destes teóricos indica que, sob um contexto de inviabilidade democrática, a sociedade como um todo comporta-se disposta a perfilar estas limitações ao passo em que se estimula a possibilidade de segurança econômica.

O que se pode somar as análises descritas, é que em decorrência de sua natureza política, valorativa e ética, como também conjectural, o anseio à democracia não necessariamente vincula-se à capitulação de estabilidade econômica: pelo fato desta não estar associada à redução das desigualdades sociais, como estabelece ARRETICHE (2018). Assim, o quadro pendular no Brasil particulariza-se por estar atrelado a condicionantes dinâmicas, que ora figuram inéditas e ora replicantes, mas que coadunam com a presença do intervencionismo político-institucional das Forças Armadas, a obtuso relação entre a desigualdade social e econômica com o acesso aos direitos civis e políticos, bem como as transmutações decorrentes do cenário político conjuntural à época.

Assim, o fato de hoje o Brasil atravessar um processo regressivo em relação a sua democracia refere-se, portanto, a algumas das hipóteses ventiladas, como a capilarização do

poderio militar sobre os instrumentos do Estado e a sociedade civil pós-1988, corroborando com que apontam KOONINGS & KRUIJT (2002) sobre os aspectos políticos do militarismo latino-americano; a impermanência da estruturação e da vinculação de direitos basilares no ímpeto socioinstitucional, produto da aversão das elites político-econômicas do país, como elucidadas por AVRITZER (2018); e das tensões micro e macroeconômicas que, combinadas a estes elementos citados, estimulam a propensão de um contínuo movimento imprevisível nos sistemas democráticos, tanto no Brasil quanto, a grosso modo, na América Latina.

Assim, vale dizer que o caminho à ruptura democrática parte das condições materiais impostas por seu tempo, mas denotam, sobretudo, a inferência de setores intraelites para a produção da administração do Estado para com os anseios e interesses de sua agenda. Como apontado no escopo do 18 de Brumário de Luís Bonaparte (MARX, 2011), a fragilidade da motivação democrática numa sociedade está intrinsecamente averbada nas pretensões e tensões entre os setores da burguesia nacional e internacional, e o conjunto das elites territoriais, para a possibilidade de gerência sobre o Estado propriamente dito. Ou seja, trazendo ao caso brasileiro, os períodos de ruptura da democracia, vistos em 1964 e recentemente em 2016, estiveram amplamente ligados ao descarte deste sistema pelos setores da própria elite brasileira, anunciadas em diversas ações pela Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), Conselho Nacional da Agricultura (CNA), e demais entidades de classe.

Na esteira do processo de *impeachment* que culminou na deposição da presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2016, a Ciência Política brasileira analisa se este fora parte do gatilho constitucional legítimo, ou se o episódio averbou-se de fato enquanto ato de ‘neogolpismo’ de Estado (TOKATLIAN, 2009; BIANCHI, 2019), considerando os métodos e sujeitos atribuídos para demissão da presidência. Vemos não apenas nas terras brasileiras os casos de possíveis *neogolpismos*: em Honduras em 2009, no Paraguai em 2012, na Bolívia em 2019, por exemplo, podemos elencar fatores que corroboram para aferição dos ‘novos’ golpes (ou ‘golpes modernos’) no seio das democracias latinas: a excepcionalidade jurídica-institucional nos processos arguidos; a presença da burocracia estatal na pavimentação destas inflexões políticas, e de setores das Forças Armadas e da Burguesia Nacional e Continental.

No Brasil, primordialmente, onde a mudança dos regimes recaíram sobre a proeminência das forças intraburguesas, a democracia quando executada encontrou obstáculos sobre o patrimonialismo, burocratismo e nuances autoritárias. Este fato complementa a análise no qual se passa as democracias latino-americanas e assume, a nível teórico e metodológico, à Ciência Política no Brasil e na América Latina, a necessidade de

flexionar seus conceitos e terminologias como via de atender as demandas sobre o diagnóstico dos sistemas e regimes políticos, como também, as formas e conteúdos para a superação de instabilidades e entraves intra-sociais, político-institucionais e econômicos.

Por fim, e evocando o teórico Francis Fukuyama, em sua obra *Fim da História* (1992), o autor registra que no embate pós-Segunda Guerra Mundial, com a consolidação das democracias liberais, a democracia brasileira estacionou-se sobre um local amorfo, por ter sido constituída sobre a imposição da força e do consentimento dos poderes, tangenciando um sistema de valores e tradições de um liberalismo estrito a um *continuum* autoritário. Este óbice, no entanto, necessita de investigação profunda e contínua pelas humanidades científicas, para que a complexidade da literatura sobre as experiências democráticas na América Latina os aspectos fundantes para a retomada de estudos que apontem os caminhos propositivos a convergência dos avanços civis e democráticos aperfeiçoem análise sócio-histórica, institucional e política singulares e proeminentes do eixo Sul global.

2. O brumário brasileiro: a faceta do Golpe de Estado no século XXI

O recrudescimento democrático e institucional em nosso presente enredo histórico assume protagonismo na trajetória de conversão da estrutura sociocultural, política e normativa do tecido societário contemporâneo. As transfigurações inter-estatais e extraregimentais estabelecidas nas circunstâncias de arbitrariedade e excepcionalidade, latentes destes contextos, reeditam continuamente os preceitos democráticos arraigados no âmbito do Estado e das Instituições públicas. Tencionando, por sua vez, a confluência de crises latitudinais e colapsos categóricos no organismo democrático e no tecido institucional.

Situada neste contexto, a recente quadra histórica no Brasil fora circunscrita por um amadurecimento de práticas autoritárias, ideologias supremacistas, e conluios políticos nas esferas estatal e social, reorganizando a atmosfera na qual estão hoje imersos o Estado, a sociedade e as Instituições Públicas brasileiras. Os percursos seguidos pelas agremiações e entidades orgânicas da estrutura institucional na recrudescência de nossa recém constituída democracia, galgaram entraves profundos nos ritos averbados nestes entes pertencentes a dimensionalidade estatal, e principalmente, às Universidades Públicas.

Para precisarmos tal prognóstico, teremos de remontar o quebra-cabeça da recessão da aura democrática ligando os pontos de convergência entre a crise nas democracias contemporâneas, os *neogolpes* e a recessão democrática brasileira, para desatar os nós do percurso atual em que caminha o rito democrático-institucional no país. Esta secção,

portanto, ocupar-se-á em qualificar o debate sobre as democracias liberais do século XXI enquanto marco teórico-histórico; de partida, debruçar-se-á sobre um de seus principais obstáculos: o golpe de Estado e o “novo” golpe. E, em seguida, seu entrelace no contexto de desdemocratização no Brasil, atribuindo conteúdo, perspectiva e gênese ao rasgo histórico e socioestrutural que vem imperando no ímpeto das instituições públicas brasileiras.

Há na Ciência Política brasileira divergências quanto à categorização do episódio que marcou a política nacional no ano de 2016 com a abertura do processo de *impeachment* impetrado à então presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, no dia 17 de abril daquele ano — com qual culminaria em seu afastamento definitivo no dia 31 de agosto pelo Senado Federal³. Decorrido os anos, o fato que não apenas reverberou a uma insatisfação política casual ou a pronta reação institucional a possíveis crimes de responsabilidade averbados até então, possibilitou a abertura de precedentes jurídico-institucionais profundos em nosso extrato estatal, inaugurando um novo período no estágio do Estado Democrático de Direito e da democracia brasileira em voga.

Assim, configurado e sustentado por uma gama ampla de autores como PINHEIRO-MACHADO (2019), BIANCHI (2019), SALLES (2020), LEHER (2019), entre outros aqui mencionados, como um *Golpe de Estado* — mais precisamente, um golpe jurídico-parlamentar — a ocasião e sua decorrência em nossa estrutura sociopolítica e institucional e a urgência de clarificação sobre o estado atual das coisas, encaminham-nos a necessidade de dar sequência à análise acerca deste diagnóstico. Todavia, antes de adentrarmos no campo das possíveis afirmações, esta secção se atentará a pôr em evidência o estudo do conceito supracitado, tendo em vista sua formação histórica, aplicabilidade contextual e as inovações teóricas pertinentes a consolidação do campo na Ciência Política.

De partida, o conceito de *Coups d'Etat* [Golpe de Estado] foi originado no século XVII e sugerido por Gabriel Naudé⁴ (1600-1653), sob influência de Niccolò Machiavelli (1469-1527), assumindo de forma inédita e explícita o termo e seu caráter científico como estudo da política de fundação e conservação do Estado sob o governo dos povos na administração de uma só pessoa ou de várias (NAUDÉ apud BIANCHI, p. 51). A ótica *naudèsiana* considera, assim, os golpes enquanto face dual da chamada *Raison d'État* [Razão de Estado], ou seja, parte integrante de sua essência filosófica; em que guardam as regras

³ SENADO, Agência. *Impeachment de Dilma Rousseff marca ano de 2016 no Congresso e no Brasil*. Brasília (DF), 28 de dezembro de 2016. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil>> Acesso em: 08 de abril de 2021.

⁴ Ver em *Considérations politiques sur les coups d'Etat* (1679).

provenientes da legitimação do direito civil ou natural; mas somente pela consideração do bem público e da utilidade pública (NAUDÈ apud BIANCHI, p. 51) — nas palavras de G. Naudè: *o excesso do direito comum para o bem comum*.

A diferença entre a “razão de Estado” e o “golpe de Estado” estaria no fato de que, enquanto para a primeira a causa antecederia o efeito, na seguinte o efeito precederia a causa; sendo a execução e a ação pretéritas à sentença, de modo jucaico, repentino e inesperado (NAUDÈ apud BIANCHI, p. 52). E, acrescenta BIANCHI (2019, p 52): o excesso e a ilegalidade caracterizariam tanto a *razão* como o *golpe*, mas este último seria ainda marcado pela imprevisibilidade. Em sua concepção, o golpe de Estado configurar-se-ia como as:

ações arrojadas e extraordinárias em que os príncipes são forçados a tomar em situações difíceis e desesperadas, contrariamente à lei comum, sem manter qualquer forma de ordem ou justiça, colocando de lado o interesse particular em benefício do bem público (NAUDÈ apud BIANCHI, p. 52).

Ainda que atribua o feito única e estritamente a uma conspiração palaciana e do soberano, Gabriel Naudè em sua obra pôde oferecer-nos o lastro para uma possibilidade de definição: um conceito eficaz de Golpe de Estado deve por, assim, levar em consideração o agente e os meios excepcionais que este utilizara para a conquista do poder (BIANCHI, p. 52) e a manutenção da razão do Estado. Ademais, atravessando-nos com a necessidade de análise dos sujeitos e predicados pertencentes a um contexto de conluio; as conjecturas externas e as ambições extraoficiais circunstanciais a conjuração de um Golpe.

Um fato a se pontuar, fora a mudança conceitual que ocorrera no século XIX, com o episódio da instituição do Consulado de Napoléon Bonaparte (1769-1821), no 18º brumário do ano VIII, caracterizado por teóricos oitocentistas, como Pierre-Joseph Proudhon (1852) e Karl Marx (1851), enquanto um golpe de Estado (BIANCHI, 2019). O uso da ideia de *coup d'État* na literatura política, então difundida a partir deste feito, no homônimo trabalho *18 brumário de Luís Bonaparte* (MARX, 1851), possibilitou a leitura onde o agenciamento do golpe estava para além do soberano, provindo de uma série de golpes e contragolpes, e uma organização extrapalaciana (BIANCHI, 2019). Conquanto, esta literatura distinguiu-se:

do modelo apresentado por G. Naudè. (...), evidentemente o sujeito da ação ainda era o soberano. Mas as condições nas quais o golpe se efetivara foram mais complexas do que as existentes nas conspirações palacianas e o número de atores envolvidos era maior. A trama que resultava no *coup d'État* tornava-se mais intrincada e envolvia personagens que estavam fora do palácio, em especial os que se encontravam na Assembleia Nacional e sem os quais o golpe não teria sido possível (BIANCHI, p. 54).

Tomando forma, constância e conteúdo, adiante, a noção de “golpe” só assumiria as feições com as quais estávamos acostumados a associá-la no século XX, como fruto da

interpretação das rupturas institucionais encabeçadas pela corporação militar, na segunda metade daquele século (VITULLO & SILVA, p. 31), com destaque à obra *Coup d'État: a practical handbook*, de Edward Luttwak (BIANCHI apud VITULLO & SILVA, p. 31).

A partir deste, o golpe definir-se-ia enquanto um ato orquestrado por camadas do Estado não integrantes de sua governança, isto é, as forças armadas e policiais (VITULLO & SILVA, p. 31), e pelo ato do “pronunciamento”. Apesar deste, em sua origem, estar frequentemente associado a movimentos liberais, e o propósito evocar à “vontade geral”, com o passar do tempo, esta forma adquirira contornos mais conservadores, e o golpe passara a ser visto como a manifestação da “vontade real”, uma estrutura espiritual duradoura que nem sempre coincidiria com a opinião pública e que teria como guardião uma instituição igualmente duradoura, o exército (LUTTWAK apud BIANCHI, p. 57), de modo a autonomizar esta vertente paralelamente ao poderio central como maneira de sua tomada.

Assim, os golpes do século XX, inventariados por E. Luttwak tiveram por protagonistas facções do exército e, predominantemente, qualificaram-se enquanto uma operação militar tática (BIANCHI, p. 57). No entanto, esta definição limitar-nos-ia a possibilidade de consideração da hipótese de golpes promovidos por grupos do poder Legislativo ou Judiciário ou por uma combinação de vários grupos ou facções (BIANCHI, p. 58), como o caso brasileiro em 1964, onde a mobilização militar encontrara respaldo no Senado, Supremo Tribunal Federal, empresariado e em entidades religiosas, e como no caso recente, em 2016, onde a tônica e protagonismo percorreram pelo Congresso Nacional e pelo agenciamento do judiciário brasileiro (MPF, STF, PGR, etc) — no qual abordaremos adiante.

Tais exemplos, demonstram que a garantia de efetivação do conluio não partiria, apenas ou simplesmente, da “vontade real”, ainda que elucidada como motivação de tais grupos, ou da figura do “soberano”, mas única e exclusivamente caso houvesse a complacência e legitimação de outros setores do Estado e da própria sociedade civil. Portanto, o conceito precisaria ser alargado, retomando o propósito naudèsiano como um ponto de partida; para, por fim, deixar claro quem é o protagonista daquilo que se chama de *coup d'État*, os meios que caracterizam a ação e os fins desejados (BIANCHI, p. 58).

Numa aura de hibridez política, preceitos amorfos e conjunturas díspares, qual seria a maneira de retratar e analisar os golpes de Estado do século XXI? Bastar-nos-ia, assim, averiguar nominalmente (e apenas) os indivíduos, seus caminhos e as respectivas chegadas? Qual diagnóstico cabível poderia ser incorporado às inovações políticas pertencentes aos contextos golpistas contemporâneos? A. Bianchi (2019) encaminha-nos a uma direção

precisa e possível naquilo que estamos a percorrer nesta sessão, sugerindo os recursos necessários para a aplicabilidade do golpe de Estado hoje: o *Neogolpismo*. Assim, crer que:

o sujeito do golpe de estado moderno é (...) uma fração da burocracia estatal. O golpe de estado não é um golpe no Estado ou contra o Estado. Seu protagonista se encontra no interior do próprio Estado, podendo ser, inclusive, o próprio governante. Os meios são excepcionais, ou seja, não são característicos do funcionamento regular das instituições políticas. Tais meios se caracterizam pela excepcionalidade dos procedimentos e dos recursos mobilizados. O fim é a mudança institucional, uma alteração radical na distribuição de poder entre as instituições políticas, podendo ou não haver a troca dos governantes. Sinteticamente, golpe de estado é uma mudança institucional promovida sob a direção de uma fração do aparelho de Estado que utiliza para tal de medidas e recursos excepcionais que não fazem parte das regras usuais do jogo político (p. 56).

Em se tratando do termo supracitado, é no sentido e em referência a um tipo de golpe, particularmente do século XX, que se tem optado pela expressão “neogolpismo” (Tokatlian, 2009, 2012; Huertas, Cáceres, 2014; Lemoine, 2014; Soler, 2015; Jinkings, Doria, Cleto, 2016; Perissinotto, 2016; Cannon, 2016; Reis, 2017; Miguel, 2018; Souza, 2018; entre outros) como método de leitura para abarcar os novos processos de desestabilização e derrubada de governos legitimamente eleitos (VITULLO & SILVA, p. 32). Contudo, seríamos simplórios em defini-lo (apenas) enquanto um apêndice do conceito de outrora, limitando a terminologia por aí, sem haver juízo científico fundamental para a interpretação da Ciência Política das metamorfoses presentes no seio dos conluios do nosso século.

Portanto, cabe examinarmos os *neogolpes*, não somente enquanto um “novo” desdobramento do coup d’État, mas como um instrumento político moderno de tomada tácita (passiva) e explícita (ativa) do poder, tergiversando a legalidade dos poderes estatais e congregações sociais, como método de dar fins a alteração da estrutura institucional, política, sociocultural e histórica das democracias contemporâneas. Em síntese,

Nos “neogolpes”, então, se apresentam como atores principais os setores políticos conservadores, atuando através do Parlamento e do Judiciário (aparato de segurança incluído). Adicionalmente, sustentados pelos poderes fáticos da burguesia local (agro/industrial/rentista, atualmente constituindo o mesmo ator hibridizado), setores religiosos e os grandes oligopólios de comunicação – com o (muito provável) apoio de *think tanks* de direita internacionais e do governo dos EUA⁵ (VITULLO & SILVA, p. 33).

Mas, se estes, pela historiografia e pelo debate aqui apontado, foram crassos e essenciais no garantismo do Golpe de Estado de 1964, qual então seria a real diferenciação e

⁵ CARTACAPITAL, Revista. *Moro foi influenciado pelos EUA na operação Lava Jato, aponta Le Monde*. São Paulo (SP). 12 de abril de 2021. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/justica/moro-foi-influenciado-pelos-eua-na-operacao-lava-jato-aponta-le-mon-de/>>. Acesso em: 12 de abril de 2021.

o novo método atribuídos aos neogolpes? Para Gabriel E. Vitullo e Fabrício P. da Silva (2020), essa instrumentação política assumiria aspectos novos e modernos por:

não ter a participação direta dos militares, e se processar através de interpretações distorcidas das instituições – particularmente do mecanismo do impeachment quando este é constitucionalmente previsto, combinando estratégias institucionais com a mobilização de setores da sociedade civil através dos tradicionais e dos novos meios de comunicação. (...) revestindo de alguma legalidade e legitimidade estratégias não-eleitorais de chegada ao poder (p. 33).

Tal definição, finalmente, aproxima-nos das ocasiões ocorridas na última quadra histórica e política do continente latino. Pois, vejamos que a deposição via *impeachment*, característico nos casos como Fernando Lugo (Paraguai, 2012), Otto Pérez Molina (Guatemala, 2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2016) e afastamento compulsório, no recente caso de Evo Morales (Bolívia, 2020), tiveram as nuances basilares dos “conluíus modernos”: como *sujeitos* os extratos da burocracia estatal (Judiciário e Legislativo, no geral) e da sociedade civil (empresariado, mídia, igrejas, *think thanks*, etc), os *meios* legais e constitucionais averbados no rito institucional dos impedimentos, e os *fins* pela mudança socioinstitucional e derrota das narrativas políticas, tergiversando excepcionalidade e excessos, na possibilidade de conjuração destes enquanto um novo tipo de Golpe de Estado.

É crível ressaltar que o fato de tais recursos serem previstos constitucionalmente não anulam sua excepcionalidade nem seu caráter inusual (BIANCHI, p. 59). Retomando o debate acima disposto, não seria a ilegalidade, força ou mudança no regime político que caracterizariam (somente) um contexto de golpe, mas sim o uso de recursos excepcionais por parte de uma fração do aparelho estatal (BIANCHI, p. 59) para a redistribuição do poder, tal qual são considerados nos exemplos acima, em especial o caso brasileiro. Ou seja, importaria aqui a forma excepcional e a vertente estatal, não necessariamente apenas o sujeito, tão só o meio ou mesmo seus fins. Portanto, a ideia de “golpe” tem mais a ver com o “como se faz” do que com “quem faz” – pois, os golpes, assim, ocorreram através de agentes do próprio Estado (soberano, Forças Armadas, burocracia, parlamentares), porém agora o *modus operandi* seria mais complexo e a princípio menos violento (VITULLO & SILVA, p. 34):

Há, pelo oposto, cautela aparentando virtude na administração das instituições, em contraste também com os conhecidos golpes civis, que requerem transmutações legais ad hoc, emprestando verniz de legitimidade à ocupação fraudulenta do poder. A cerimônia do golpismo parlamentar contemporâneo mantém quase intocados os ritos costumeiros, mas obedece a roteiro especial na proposição de leis e na utilização de rotinas conhecidas para extensa subversão política, econômica e social da ordem destituída (SANTOS, p. 10).

Portanto, uma avaliação possível quanto às divergências de conceitualização e dificuldade de definição (e compreensão) dos golpes modernos, parte, para Gabriel E. Vitullo e Fabrício P. da Silva (2020), da dependência teórico-metodológica da Ciência Política a uma filosofia de democracia moldada sobre um forte institucionalismo, sobretudo, nestes casos, onde são justamente através de algumas das consideradas instituições-chave dos regimes democráticos que foram efetivadas as rupturas que aqui chamamos de neogolpistas (p. 36). Carece, deste modo, a complexificação deste enquadramento limítrofe às ações contemporâneas para que a disciplina possa galgar as similitudes e impactos dessas inovações políticas nas instituições contemporâneas. Pois, tal atmosfera

produz uma incapacidade de compreender os processos disruptivos, e de um modo geral de agregar, analisar e entender a dimensão do conflito. Esse formalismo excessivo se traduz numa ênfase na questão institucional, nas formas, sem conseguir entender as forças sócio-políticas em luta. Logo, isso deriva numa incapacidade tanto de prever quanto de explicar. Mesmo quando o próprio jogo é rompido, não se consegue observar nem muito menos entender o que ocorreu, e consequentemente nomear os fenômenos como o que eles são (VITULLO & SILVA, p. 36).

Seria o Golpe de Estado de 2016 o ponto de inflexão à democracia brasileira? Ou a consagração político-institucional de um copioso e difuso de rompimento? Concluímos que, para efeito desta pesquisa, ambas interpretações são complementares e concomitantes, pois, como necessário a toda reação, houve de se fazer estímulos e conexões anteriores para efeito de sua razão; sendo o advento da *desdemocratização* somente possível pela congregação de fatores e a comunhão de contextos pregressos, havendo por proeminência um fluxo contínuo da perene procissão sociopolítica no Brasil. Sendo, assim, a ocasião do golpe um ponto de inflexão e consagração de um encadeamento de fatos que começara muito antes de 17 de abril daquele ano, e que não findaria com seu sacramento meses depois, em 31 de agosto.

Logo, a dimensão circunscrita pelo efeito do Golpe ocasionara uma significativa ruptura no espectro histórico-político, sociocultural e estatal brasileiro, com impacto direto nos trâmites e ritos institucionais no seio de nossa democracia – principalmente, no que tange a relação *Estado-Instituição*. Assim, tornando-se substancial a averiguação de tais repercussões para a ocasião deste estudo, prezando por esta interpretatividade, a tentativa de dimensionar o possível lastro que viabilizaria as futuras intervenções federais nos IFES aqui, em breve, retratadas. Para tal, e afim de darmos continuidade a esse debate de forma a consolidar a excepcionalidade, os excessos, e ocasiões onde o poderio de frações estatais e extrainstitucionais tiveram por propósito nos guiar aos tempos de recrudescimento democrático, de inconsistência jurídica, enfraquecimento das entidades e instituições

públicas, sobretudo, no que pesa a Universidade Brasileira, adentraremos no terreno da recessão democrática para examinar a desdemocratização no Brasil, na próxima secção.

3. Causa ou consequência: um olhar sobre a *desdemocratização* no Brasil

Há um paradoxo na difusão da democracia brasileira pós-1988: se a sociedade e as instituições de Estado apresentaram forte resiliência à transição democrática após um período de 21 anos de regime ditatorial-militar, assumindo a face de um abrupto amadurecimento e adequando-se a eventos relevantes como a vacância presidencial, em 1992, de Fernando Collor de Mello (PFL); a alternância de projetos de Estado (liberal e neodesenvolvimentista) na virada do século; o aperfeiçoamento do sistema eleitoral eletrônico e dos órgãos de transparência e fiscalização (TSE, Justiça Eleitoral, Ficha Limpa, etc); e o expoente enraizamento de práticas governamentais de cooperação e participação popular. No entanto, mesmo que os próprios indicadores de curto prazo apontassem para a consolidação e o fortalecimento do regime democrático no Brasil (AVRITZER, p. 273), nos quase últimos oito anos que vão de 2013 a 2021, houvera uma completa inversão de condições, com a produção de um “mal-estar” (AVRITZER, p. 273) sistemático e estrutural no bojo de nossa democracia, das instituições públicas, dos poderes da república, e da sociedade brasileira, em geral.

A guinada num curto lapso temporal a um ciclo notado por instabilidades na correlação das narrativas político-ideológicas, no interpelamento de preceitos constitucionais e nos procedimentos jurídico-institucionais, impeliram a Ciência Política, e as humanidades científicas, a conceituar a decorrência dessa espiral de reações e efeitos, substancialmente, após o Golpe de Estado de 2016, como característica de um contexto global “pós-democrático”, assumindo, por sua vez, a categorização de um estágio de “desdemocratização” da Nova República. Como averiguadas na primeira parte deste capítulo, a pós-democracia, em suma, assumir-se-ia em nosso contexto como um sistema de deturpação e esvaziamento dos ditames democráticos propiciados pela vinculação do neoliberalismo ao Estado brasileiro, afixando seu *modus procedendi* ao *modus institutionalis*; e a desdemocratização, em síntese, associar-se-ia como o processamento de liquefação de nossa democracia representativa-liberal como consequência da simultaneidade de recursos político-sociais contínuos e peremptórios ao rompimento do regime democrático no Brasil.

Podemos antever que a aplicação conceitual de ambas terminologias apontam em duas direções concorrentes: a primeira, quanto a acoplação do modelo neoliberal ao *procedendi* estatal, transmutando a atuação dos pares institucionais e de Estado perante a carências

estruturais e ao litígio social, político e territorial sob a guarida do Mercado; e a segunda, quanto aos aspectos processuais e elementares na ativação do rito de dissolução da democracia. Ambas perspectivas, ressaltam o caráter analítico como decorrentes do estudo e examinação da normativa institucional e do regimento democrático no Brasil pós-2016.

A primeira afirmativa leva nossa investigação ao ímpeto do elo Estado-Mercado, estando, pois, a ode pós-democrática na alcunha desta associação. Vejamos que este ‘sistema de acoplação’ se constituiu enquanto um método de realocação do poder real do Estado a um ente extraestatal: encaminhando as decisões da política institucional, não somente advindas do encadeamento estabelecido pelo modelo representativo-liberal, mas também (e principalmente) das demandas de grandes corporações transnacionais, mercados, agências de classificação, organismos internacionais e tecnocráticos (SINTOMER apud BALLESTRIN, p. 159). A saber, o rompimento do vínculo subjetivo entre o que os cidadãos pensam e querem e as ações daqueles a quem elegemos, produz-se o que denominamos crise de legitimidade política (CASTELLS, p. 10), nestes termos, a crescente personificação dos interesses de Estado alheios a carestia social⁶ e ao uso de dispositivos cooperativos geram no sistema de legitimação uma incapacidade qualitativa e necessária para as motivações generalizadas (PRZEWORSKI, p. 17) no exercício da democracia. Aproximando-se desta acepção analítica, Maria R. Campello & Brenda Fontana destacam que no Brasil e na Europa,

Parece haver um paulatino e doloroso divórcio entre democracia e capitalismo conforme o Estado procura conciliar os interesses dos dependentes de lucro (rentistas, agro/industriais) e dos dependentes de salários. Vemos que neste processo, a justiça de mercado, suas regras e seu ideário passam a imperar sobre os controles da democracia, distanciando a política econômica do terreno das pessoas comuns (2020, p. 129).

Destarte, guardadas as inúmeras especificidades das situações brasileira e europeia, o neoliberalismo, lá e cá, teria efeitos nocivos para a democracia, uma vez que seu aprofundamento significou uma separação definitiva entre o povo e os processos de decisão democráticos (CAMPELLO & FONTANA, p. 129), anexando prerrogativas mercadológicas e o regime de concorrência universal como marco regulatório do Estado. Há, pois, uma localização objetiva sobre esta disjunção? A fonte de explicação plausível para este divórcio está atribuída na tensão estimulada pelo aceleração intenso da desdemocratização da economia e da deseconomização da democracia após a Crise Econômica de 2008 (CAMPELLO & FONTANA, p. 129), suspendendo a capacidade de desempenho da

⁶ Luciana Ballestrin (2020, p. 158) aponta que parcela importante da literatura sobre pós-democracia reproduz um eurocentrismo analítico e liberalismo normativo que deve ser cuidadosamente observado e trabalhado. No sul global, a biopolítica ganha feições de necropolítica e a consideração das desigualdades não pode ser algo secundário ou acessório para o desenvolvimento e a autorrealização democrática.

execução do modelo representativo-liberal atrelada a operação de políticas de intervenção estatal (Bem-Estar Social, Neo-Desenvolvimentista, etc) no balanceamento das contradições execradas pelo racionalismo mercadológico e as pertencentes na estrutura socioterritorial.

Logo, a Crise Econômica de 2008, intensificada no Brasil, sobretudo, nos anos de 2011 e 2012, somadas as tímidas tentativas de conciliação entre a justiça de mercado e justiça social, num cenário marcado pela ofensiva do setor econômico e recuo participativo no país, gestionaram um terreno propício para a captura do Estado pelo mercado financeiro (CAMPELLO & FONTANA, p. 139). A correlação pendente, por conseguinte, do Mercado sobre o Estado brasileiro, irrompera a dinâmica dialética da conciliação marcada nos anos progressos, estabelecendo uma intervenção elaborada e obtusa por órgãos e agentes econômicos sobre a guia dos mecanismos democráticos e da filosofia de Estado pós-GE.

É elucidativo propor que o escopo da política econômica assumida pelos governos consequentes ao Golpe de Estado (Michel Temer, do MBD [2016-2018] e Jair Bolsonaro, ex-PSL [2019]), aprofundaram de forma significativa o sequestro de um modelo de Estado e de democracia liberal que vinha por operar de maneira obtusa, na convergência dos anseios de mercado, territoriais, políticos e sociais da NR, para a impetração definitiva de um *modus procedendi* neoliberal no âmago das instituições e do projeto de Estado. Evidências disso são as medidas austeras de ambas gestões federais aos investimentos públicos, à previdência social, à legislação trabalhista e à iniciativa estatal que escancararam a desconexão entre a política econômica e as demandas por melhores condições de vida e trabalho da população brasileira (CAMPELLO & FONTANA, p. 141).

A distinção lógica de tal enquadramento histórico (isto é, o pré e pós-GE), direciona o sentido da compreensão destas ações pretéritas a ocasião não como necessariamente enquanto uma conjunção de erros de condução pragmático-político, mas como prenúncio do pêndulo pós-democrático no país. A interlocução da economia brasileira entre a *financeirização* e a *liberalização*, agravada cabalmente pós-2016, ocupara-se por impulsionar a agenda neoliberal e neoconservadora, no tecido institucional e social brasileiro, de modo a operar como minimizador de práticas participativas e de inclusão democrático-cidadã, com objetivos de impulsionar a correlação de forças política, econômica e interclasse, num passo nítido de confrontação à política conciliatória e neodesenvolvimentista, e da assimilação, por sua vez, de um caráter amplamente agressivo e excepcional, aprofundando políticas de austeridade,

arrocho de direitos sociais e civis e de minimização da Economia de Estado, como no episódio de aprovação da Emenda Constitucional de Teto nos Investimentos Públicos⁷.

Para CAMPELLO & FONTANA, a realidade pós-democrática relaciona-se intimamente com a privatização do poder político nacional pelo poder econômico internacional, desautorizando e invalidando o princípio da soberania popular (2020, p. 141). Em linhas gerais, o capitalismo contemporâneo se organiza como uma teia de forças, enquadramentos institucionais, racionalidades pré-fixadas, mentalidades, condicionamentos. Expressam-se, sobretudo, no impacto profundo dos mercados capitalistas sobre estruturas sociais (CAMPELLO & FONTANA, p. 141). Vale ressaltar que, a condição pós-colonial produziu outros tipos de capitalismo (dependentes), (neo)liberalismo e democracia na AL, o que pode afetar em uma transposição acrítica ou pouco cuidadosa do diagnóstico das pós-democracias para o sul (BALLESTRIN, p. 4), pois fruto deste período fora a implementação de um autoritarismo-burocrático. Todavia, podemos estabelecer que

Por suas contradições históricas, o liberalismo que se desenvolveu nos países empobrecidos pouco apostou na democracia como seu par indispensável. A ruptura com ordens alheias e caducas (império e escravidão, no caso do Brasil) pouco significou para a auto-realização da libertação, autonomia e soberania popular em um registro republicano. Autoritarismo e liberalismo conviveram relativamente bem na América Latina e no Brasil, em ambíguo e constante flerte junto ao Estado. Ainda assim, a disputa democrática nunca pôde dele prescindir, tanto no sul quanto no norte. O sequestro do estado e da democracia pelo capitalismo, em suma, parece ser uma dinâmica não tão nova ou desconhecida pelos países não centrais (BALLESTRIN, p. 5).

A revisão da literatura realizada até aqui permite afirmar que o Brasil esvaziou a substância de sua democracia sem extingui-la formalmente, um traço fundamental nos processos contemporâneos de desdemocratização (BALLESTRINb, p. 159). Esta crise amparada em incerteza e indeterminação, são características típicas de um período de transição pós-democrática, o fenômeno, que por si evidencia o descarte do neoliberalismo ao *modus procedendi* democrático, pode também ser analisado através de um conjunto diferenciado de ações executivas, legislativas e judiciárias, amparadas pela burocracia institucional de diversas esferas da administração pública, da representação política e da repressão violenta das forças subnacionais de segurança (BALLESTRINb, p 159).

Devemos, portanto, enunciar uma categorização ao Estado nacional? Para L. Ballestrin (2018) ao invés do retorno à “ditadura civil-militar” ou ao “estado de exceção”, a

⁷ SENADO, Agência. *Promulgada a Emenda Constitucional de Teto dos Gastos Públicos 55/2017*. Brasília (DF), 23 de abril de 2018. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/15/promulgada-emenda-constitucional-do-teto-de-gastos>> Acesso em: 23 de abril de 2021.

caracterização do estado brasileiro enquanto “autoritário-burocrático-judicial”, poderia ser uma adaptação livre da clássica tese de Guillermo O’Donnell (2009) sobre os “estados burocráticos-autoritários” no Cone Sul (p. 160). Porém, saber para qual formato de estado e qual tipo de regime o Brasil ingressa demanda a consideração de uma perspectiva histórica, latino-americana e comparada, onde os estados burocráticos-autoritários são reciclados e acionados pelas dinâmicas pós-democráticas (BALLESTRINb, p. 160). Contudo,

É possível sustentar que o Brasil foi introduzido no contexto global de recuo democrático e latino-americano das pós-democracias, onde a ruptura, a fragilização ou a relativização dos princípios básicos democráticos ocorrem por dentro de suas próprias instituições, sem recurso necessário à violência dos históricos golpes militares latino-americanos. Uma análise desse tipo, porém, demanda equilíbrio e ponderação não só quanto aos padrões históricos das rupturas democráticas no continente, mas também quanto à sua combinação à manifestação parcial de características típicas das pós-democracias (BALLESTRINb, p. 160).

Vemos, pois, que o diagnóstico da democracia brasileira preenche, em grande parte, os pressupostos teórico-políticos que a atestam enquanto partícipe dessa égide contemporânea. Amparado a isto, o segundo aspecto de nossa abordagem reúne os elementos sociopolíticos do substrato histórico-conjuntural que apontam o país ao processo de ruptura democrática. Relataremos, de antemão, cinco sinais proponentes de tal averbação conceitual:

Vejamos que a primeira, manifestar-se-ia pela existência de um obtuso *lawfare* em nosso sistema judicial, invertendo prerrogativas constitucionais e legais via instituições e agentes de Estado para o cerceamento e perseguição (individual ou coletiva) com fins político-eleitorais e coercitivos. A segunda, pela junção do *neoconservadorismo* com o *neoliberalismo*, rompendo o vínculo pré-consensual de setores-chave na manutenção dos anseios democráticos. O terceiro, pela presença de *think tanks*⁸ de extrema-direita, tergiversando pautas e práticas reacionárias, antiliberais e autoritárias, social e politicamente. Em quarto, o crasso *neogolpismo*, entoando a alteração excepcional e arbitrária do espectro político e sócio-estatal por vias institucionais. E, por último, o *neocolonialismo*, perpetuando a interdependência brasileira nas bases econômicas, políticas e socioculturais do eixo Norte.

Estes elementos isolados são por si capazes de descrever o processo de desdemocratização, porém não são gestados separadamente ou fazem sentido analisá-los de tal forma: pois, eles transversalizam o parâmetro situacional e conceitual do termo, sendo

⁸ Para Debora Messenberg (2019), o objetivo principal dos *think tanks* de direita no América Latina é difundir o ideário liberal de maneira expansiva, de modo a facilitar a proposição de políticas públicas alinhadas à “defesa do livre mercado” e à aprovação das mesmas pelas instâncias estatais, pressionando a adoção de medidas que incentivem a abertura do mercado, os cortes de investimentos pelo Estado, e a privatização de empresas estatais. Seu antidemocratismo denuncia-se quando este se considera como única verdade e alternativa possível para o desenvolvimento das nações. E, na presente submissão coletiva a um regime de concorrência universal (p. 45).

assim intrínsecos uns aos outros para a execração de um quadro de recessão na democracia, isto é, o neogolpismo não existiria sem elementos como o neoconservadorismo, neoliberalismo e lawfare de Estado, assim como o neocolonialismo não funcionaria sem um contexto de neogolpe e recuo econômico. Nestes parâmetros, a terminologia sustentada e aplicada em nosso estudo pode ser sintetizada na interligação de proponentes conjecturais recessivos, da amparação de um meio institucional-legal e da execução política e pública intra-Estado e extra-estatal que (unidas) fertilizam o terreno de dissolução das democracias contemporâneas. Em suma, a desdemocratização seria, por consequência, um movimento autofágico das democracias liberal-representativas em nossa contemporaneidade.

Um atributo preponderante que podemos considerar como característica resultante deste processo dissolutivo em nossa experiência, sinaliza Umberto Eco, é o surgimento de um tipo de fascismo moderno (“neofascismo” ou “fascismo eterno”) no ambiente sociocultural. As características desse fenômeno, podem ser relacionais ao constante entrelaçamento neoconservador e neoliberal, produzindo o que L. Ballestrin categoriza como anti-humanismo e anti-democratismo, mas que U. Eco formaliza e elenca as particularidades dessa feição:

1) culto da tradição; 2) recusa da modernidade; 3) culto da ação pela ação, sem prévia reflexão; 4) não aceitação de críticas; 5) medo da diferença; 6) apelo às classes médias frustradas; 7) obsessão pelo complô; 8) sentimento de humilhação pela riqueza ostensiva e pela força do inimigo; 9) princípio da guerra permanente; 10) elitismo; 11) culto do heroísmo; 12) desdém pelas mulheres e condenação de hábitos sexuais não conformistas; 13) “populismo qualitativo”, que despreza o indivíduo e enxerga o povo como uma qualidade uniforme; 14) “novilíngua”, que por meio de palavras novas camufla atos e fatos antigos e conhecidos (JÚNIOR & CARVALHO, 2019, p. 239).

Vemos, portanto, o protagonismo de procedimentos anti-humanistas, excepcionais e autoritários na liturgia do Estado e dos poderes republicanos (Legislativo, Executivo e Judiciário) como também no enraizamento do veio antidemocrático no ímpeto da sociedade, sobretudo, sobre trabalhadores informais e desempregados (subproletariado)⁹. Havendo também outras nuances relativas e reativas a esta configuração contextual — que podem ser incorporadas na construção do conceito na perspectiva brasileira —, tais como, a ascensão de grupos milicianos e paramilitares; a insurreição de seitas neopentecostais; o esvaziamento de conselhos e fóruns consultivos/deliberativos; a extinção de políticas públicas de inclusão e cidadania; o cerceamento da liberdade de cátedra (principalmente vinculada pelo “Escola

⁹ Segundo pesquisa do DataFolha (2020, p. 37), o apoio à ditadura ou a irrelevância do regime em vigor atinge o maior nível nestes setores, somados chegam a 45% em informais e 49% em desempregados, e o apoio à democracia o mais baixo entre os demais, em torno de 46% e 42%, respectivamente. Disponível em: <<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2020/01/02/42a3a1405e015b37af0facb59e438492osdemo.pdf>>

Sem Partido”); o acirramento e polarização político exacerbados; ações coercitivas à lideranças populares; a revogação de preceitos constitucionais, etc; enfim, um conglomerado de fatos que vão na contramão do que seria o sentido de fortalecimento do rito democrático liberal-representativo, e que por si seriam significativos para apreciação de nossa análise. Dito isto, e pinceladas as situações, a reflexão sobre a especificidade das experiências latinas, em particular o caso brasileiro, precede do entendimento de que:

Ao representar o sul global no debate das pós-democracias, o Brasil insere outras ordens de violência e desigualdade promovidas pelo estado colonial, imperial e pós-colonial, cujo maior e mais autêntico período democrático (instaurado em 1988) foi rompido em 2016 (BALLESTRIN, p. 3).

Para L. Ballestrin (2018) esta leitura parece ser fundamental porque é ela que permite a introdução da importância da experiência e do contexto na prudência metodológica básica para qualquer exercício de análise de conjuntura ou comparação em ciência política (p. 3). Vejamos que, como mencionado, as excepcionalidades e desigualdades político-sociais são fundantes em nosso extrato societário e estatal, porém a relevância e solidificação da possibilidade de conceituarmos este momento como tal, parte de algo também excepcional: a convergência de um contexto pós-democrático e de desdemocratização. Assim, não bastaria para nosso estudo uma qualificação unitária deste contexto, pois ambos os fenômenos são duais e concomitantes na realidade brasileira. A promulgação de um tempo pós-democrático, pois, enunciado num Estado pós-colonial e recém-democratizado, como no Brasil, pôde estabelecer um profundo conclave em direção a sua desdemocratização.

Usando como analogia a transitologia política que ressalta a vigência de um mundo após a “pós-democracia”, a limitação histórica e instrumental não nos forneceria os elementos precisos para que pudéssemos antever sua postulação futura, mas os objetos dispostos da maneira como estão e as conexões que fazem na produção deste axioma híbrido e amorfo brasileiro podem, por outro lado, imputar na possibilidade de contextualizar o tempo presente de maneira conceitual e categórica: sendo, assim, a resultante única e direta da comunhão da pós-democracia e da desdemocratização. Combinados, formaram-se suficientemente como motrizes da produção de um contexto recessivo e recrudescido. Um por ter sido obtuso no sequestro do Estado brasileiro, ferindo preceitos alegados no modelo liberal-representativo, e outro pela destituição dos arquétipos democráticos, esvaziando o perspectivismo do constitucionalismo liberal, sendo, portanto, necessariamente vinculativos.

Haveria, pois, alguma brecha em nossa estrutura que permitiria tal obstrução? Citando W. Benjamin (1940), a *representação da história de onde provém semelhante espanto é insustentável*, ou seja, se tratarmos o excepcional como um ineditismo histórico nos

deslocaríamos de nossas próprias raízes. Como a pós-democracia amparou-se a um contexto pregresso de entranhamento do neoliberalismo ao *modus institutionalis*, a desdemocratização também atuou sobre bases enfraquecidas e nas brechas deixadas ao longo do caminho: tanto na arquitetura democrática, quanto no alicerce necessário à sustentação do Estado burguês.

Se houve, assim, espaço para um intervalo democrático, para Leonardo Avritzer (2018) a aposta mais plausível é a de que há um pêndulo de cunho sociológico e histórico sobre a democracia brasileira: baseando-se na ideia de envolvimento tanto de períodos democráticos como períodos de regressão democrática (p. 276). Em encontro aos sintomas de um sistema global em ruínas, a prognose do período de desdemocratização no país correlaciona-se com o fortalecimento de instituições da ‘contrademocracia’ que ultrapassam, neste caso, o seu papel subordinado em relação às instituições constituídas pela soberania popular (p. 277). Para L. Avritzer, este pêndulo movimenta-se num *continuum* regressivo pelo fato das estruturas de defesa de direitos no Brasil serem frágeis e vinculadas não às garantias institucionais, mas a um arranjo intraelites que trocou uma arquitetura de direitos por uma ideia de cordialidade que implodiu na crise atual (p. 277). Assim, o desenvolvimento de um constitucionalismo liberal sem o pano de fundo de uma tradição sólida de garantias individuais e coletivas gerou um problema que reaparecera dramaticamente em diversas conjunturas (p. 278), em especial pré-1964 e, recentemente, no pré-2016.

Portanto, o Brasil vive sob a égide do famoso ‘adágio’, ou seja, uma forma cordial de tratar os delitos das suas elites, oferecendo desde múltiplas vias recursais até o foro especial (AVRITZER, p. 279). Ainda assim, o que surpreende na crise 2013–2018 é que,

Uma vez relativizados os privilégios das elites, inexistem garantias individuais. Temos, portanto, um problema histórico em relação às formas de controle da violência e do exercício do direito e garantias individuais no modelo que se desenvolveu no Brasil entre 1946 e 2018. Esse modelo gerou momentos autoritários e democráticos, mas o grande fenômeno resultante é a longevidade de algumas estruturas e instituições formatadas nessa lógica, tais como Polícia Militar, Exército e Judiciário. No caso do Brasil, o sistema judicial é completamente independente de vontade ou participação popular e alinha-se com as necessidades ou crenças das elites desde o Império. Esse aspecto é o que mais claramente sobressai nos momentos pendulares antidemocráticos, expressando-se nas intervenções no sistema político (AVRITZER, p. 280).

Absolvendo, pois, a possibilidade de um espanto terminológico, a permeabilidade do autoritarismo, da excepcionalidade jurídica e da objeção à democracia em estratos-chave da política, da economia, e do Estado brasileiro, viabilizaram o movimento pendular da democracia no Brasil, e contribuíram, portanto, com a suspensão democrática estabelecida com o Golpe de Estado, em 2016. Enfraquecendo a coluna que estabelece equilíbrio e

princípio às democracias, a recondução do *procedendi* de ‘passivismo institucional’ e de ‘coercibilidade social’ (BROWN, 2018) no ímpeto do Estado, tornou-se o ponto de partida para a ruptura da pactuação constitucional, inaugurada na Nova República, e da quebra do ‘tradicionalismo’ político-institucional nas relações de Estado para com as instituições.

O *lawfare* e o *intervencionismo* marcariam, pois, a inauguração de uma quadra de consequente avanço da desdemocratização no país. O primeiro ensaio para o início de um encadeamento de intervenções sobre instituições vinculadas ao Estado brasileiro ocorreu, ainda na esteira de 2016, com a Fundação Oswaldo Cruz e com a Operação Ouvidos Moucos, em 2017. A primeira, denotou-se da tentativa do ex-Ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), e do ex-presidente Michel Temer (MDB), em emplacar a servidora Tania Cremonini de Araújo-Jorge, derrotada nas eleições da fundação daquele ano, para a presidência da FIOCRUZ¹⁰. E a segunda, da operação da Polícia Federal sobre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que culminou no suicídio do ex-Reitor, Luiz Carlos Cancellier, após ter sido afastado do cargo e preso coercitivamente¹¹, sem ter havido consumação do caso.

A viabilidade da sequência dessas ações excepcionais movidas pelo Estado só fora possível pela manutenção da quebra institucional nos anos subsequentes, sobretudo, com a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência da República, em 2018. Os agrupamentos políticos (*think thanks*, partidos e organizações de direita e extrema-direita), setores econômicos (Indústria, Agronegócio e Rentismo) e estratos do Estado (MPF, PF, FFAA), que mobilizaram-se na consumação do Golpe de Estado de 2016, continuaram presentes na composição e execução das políticas adotadas pela União no pós-2018 — figuras como Sérgio Moro¹², Oficialato da Ativa das Forças Armadas¹³ e ex-integrantes do ministeriado de Michel Temer. A correlação entre a instabilidade jurídica e institucional e o intempestivo processo de consolidação das autocracias públicas e do próprio rito democrático, irrompeu

¹⁰ EXAME, Revista. Fiocruz tenta reverter nomeação de presidente não eleita. Rio de Janeiro (RJ). 02 de janeiro de 2017. Disponível em: <<https://exame.com/brasil/fiocruz-tenta-reverter-nomeacao-de-presidente-nao-eleita/>> Acesso em 10 de setembro de 2021.

¹¹ FOLHA, Jornal. Entenda a operação Ouvidos Moucos que culminou em suicídio de reitor da UFSC. São Paulo (SP). 03 de outubro de 2019. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/entenda-a-operacao-ouvidos-moucos-que-culminou-em-suicidio-de-reitor-da-ufsc.shtml>> Acesso em: 10 de setembro de 2021.

¹² GLOBO, Jornal. Juiz da Lava Jato, Moro deixou a magistratura para assumir Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Rio de Janeiro (RJ). 24 de abril de 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/juiz-da-lava-jato-moro-deixou-a-magistratura-para-assumir-ministerio-da-justica-no-governo-bolsonaro-veja-perfil.ghtml>> Acesso em: 10 de setembro de 2021.

¹³ G1, Jornal. Governo Bolsonaro mais que dobra número de militares em cargos civis, aponta TCU. Brasília (DF). 17 de julho de 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/17/governo-bolsonaro-tem-6157-militares-em-cargos-civis-diz-tcu.ghtml>> Acesso em: 10 de setembro de 2021.

um contínuo movimento que coadunou no aprofundamento da recessão democrática no Brasil, insuflando uma sucessão de interferências institucionais e quebra constitucional.

4. Considerações finais

Nina Ranieri sintetiza que os trinta e três anos da Constituição são como obra inacabada, pois, no percurso histórico brasileiro, o tema não fora tratado com a devida prioridade na agenda pública e conquistou como principal obstáculo as elites econômicas e políticas. Com o pacto constitucional, a dialética institucional moveu-se por consagrar os tardios preceitos democráticos no seio das instituições, ampliando os espaços de direção e decisão a membros colegiados, conselhos superiores e consultas públicas. Esta ordinariedade nos processos consultivos e deliberativos, consagrou-se por colocar em prática a dinâmica organizacional das administrações centrais e a consolidação de instituições de Estado capazes de se autogerir educacional e institucionalmente.

O refluxo causal da desdemocratização brasileira tratou-se, portanto, em dissolver a autonomização de instituições-chave e em sujeitar o texto constitucional à política de ocasião. O óbice da crise institucional, por sua via, compreendeu-se pela própria inflexão sistêmica dos anseios da sociedade e Estado brasileiros e do próprio Mercado, convergindo práticas antidemocratizantes e ações excepcionais na confabulação tática de permanecer o “jeito das coisas”, mudando-as radicalmente. As intervenções federais nos processos de escolha dos reitorados dos Institutos Federais de Ensino Superior configuraram-se, assim, como traço característico de um ciclo de desconstrução das narrativas institucionais e sócio-históricas, como do resgate e centralização do poderio político e estatal de setores neoconservadores.

O que nos chama a atenção neste estudo, e que estão paradoxalmente interligados, é a marcação final de um curto período de ‘democratismo’ com a proliferação de uma série de ‘intervencionismos institucionais’; vejamos que, além dos interesses programáticos que se espera de uma ação interventora sobre um instrumento “danificado”, há em nosso caso um fundo político-ideológico objetivo sobre os fins destes atos. Ou seja, os relatos acima demonstram que estes não podem ser encarados como mera movimentação nas peças do xadrez político e institucional, pelo contrário, a excepcionalidade dos casos aponta e (escancara) a despaetuação com o regime democrático e a repactuação com um caminho que encaminha os estratos da sociedade e do Estado brasileiro à uma ruptura ainda mais obtusa.

Conseguimos, pois, chegar a conclusão de que a recessão democrática estava justaposta ao esvaziamento da autonomia universitária, e que a resolução desta configuração amorfa dar-se-ia apenas pelo esforço hercúleo de se prosperar nas entranhas da sociedade e

das instituições o rito da democracia. Mas, também, antevemos que esta democracia por si não seria capaz de compreender toda a nuance histórica e social que carregamos e que à apreendemos consubstancialmente. Tal como a autonomia careceu de quase um século para se tornar factível, e ainda assim com arestas contraditórias, o esgotamento de ambas elucidam a chegada de um desfecho e da prospecção de um possível recomeço — seja lá qual for o caminho — sendo escrito e descrito nas entrelinhas da história e da política.

Mas o atraso não fortalece-se no agora. No Brasil, fundamentalmente, onde a mudança e manutenção dos regimes recaíram sobre a proeminência do Estado, a democracia quando operacionalizada encontrou fortes resistências para a passagem do ‘patrimonialismo institucional’ a um Estado de ‘burocracia impessoal’. Como destacou Francis Fukuyama, nossa democracia estacionou-se sobre uma “zona cinzenta”, por ter se talhado sobre a imposição da força e a conglomeração de poderes, nas palavras do teórico, “algo” entre um regime liberal puro e um autoritário. A situação, no entanto, carece ser investigada, pois (e antes de adentrar nas limitações deste estudo) a literatura sobre as experiências democráticas na América Latina limitam-se em compreender os aspectos dos trópicos de forma comparada ao eixo central-Norte: o que para fins de profundidade e compreensão impede-nos de avançar sobre os pormenores históricos e políticos singulares e proeminentes do eixo Sul global.

Colocando o tom em nosso colo, há limitações estabelecidas por este estudo no que tange o trabalho de campo e análise de caso, a carência de um empreendimento focalizado e particular a estas instituições qualificaria a dimensionalidade e percepção sobre os respectivos casos e o contexto que os geraram. Outro limitador consta-se no fato do tempo presente nos impelir de mensurar o desfecho e, por consequência, medir o resultado efetivo do intervencionismo nas Universidades e o ‘teste de fogo’ da autonomia universitária do país. Estes limites, por outro lado, apontam a necessidade de “intervenção” das humanidades científicas em assumir a tarefa de aprofundar a análise dos contextos de recessões e instabilidades política, social, jurídica e institucional neste chão de nossos tempos.

Vejamos, no tabuleiro da política institucional, os cargos além de ampliar a margem de força institucional na máquina pública, numa leitura significativamente pragmática onde ‘toda peça vale no jogo’. A questão, no entanto, parte do estreitamento deste caminho optando-se por atalhos: o intervencionismo é por essência o encurtamento de vias para se chegar a um objetivo em específico. No nosso caso, isto é considerado, mas há também um objeto de grande valor simbólico que denota destas ações que é o “aparelhamento ideológico” das instituições de Estado. Característico dos movimentos neoconservadores do XXI, a ideia

de ‘faxina’ no ambiente institucional, averbada numa espécie de ‘inimigo interno’, corrobora os atos que partem do atual Executivo brasileiro sobre as Universidades Públicas.

O teor político-ideológico pertencente nestas intervenções pode, por fim, ser lido no singular conteúdo discursivo do chefe do Executivo¹⁴, J. Bolsonaro, e dos ministros que passaram pelo MEC, como Ricardo Vélez Rodríguez (2019), Abraham Weintreub (2019-2020) e o atual, Milton Ribeiro (2020): comunga-se destas gestões um período de contínuo desencontro da coisa pública com os anseios das instituições educacionais que compõem a estrutura do Ministério da Educação. Em *More than words: Leaders’ speech and risky behavior during a pandemic* (AJZENMAN, 2021) a empiricidade à causa e efeito destes discursos à tomada de direção e de decisão imposta ao Estado, sociedade e instituições, ilumina a capacidade corrosiva dos discursos ao tecido institucional. Neste quadro, a ‘intervenção’ tornou-se face dual da recessão democrática: ao passo que rompeu com a liturgia estatal, mobilizou-se por esta estrutura como forma de “tutelar” a sociedade através das instituições e de valores imperativos à ocasião. Ao fim, o desfecho do litígio entre o discurso e a ‘práxis’ de Estado anunciou-nos (amargamente) o esgotamento de um regime talhado na pactuação dos poderes políticos e estratos sociais. Contudo, os tempos tempestivos também inauguram a possibilidade de aperfeiçoamento e superação de nossas contradições, assim, ao explorarmos nossas feridas *o importante é que a nossa emoção sobreviva*¹⁵.

5. Referências bibliográficas

AVRITZER, Leonardo. **O pêndulo da democracia no Brasil: uma análise da crise 2013-2018**. Novos Estudos: CEBRAP, vol. 37, 2ª ed., 2018.

BALLESTRIN, Luciana. **O debate pós-democrático no século XXI**. Revista Sul-Americana de Ciência Política, 2ª ed., vol. 4, 2018.

_____. **Pós-democracias no sul global e a melancólica desdemocratização no Brasil contemporâneo**. Revista Sul-Americana de Ciência Política, 1ª ed., vol. 6, 2020.

BIANCHI, Alvaro. **Golpe de Estado: o conceito e sua história**. In: PINHEIRO-MACHADO & FREIXO, Rosana e Adriano de (org.). **Brasil em transe**:

¹⁴ Em 15 de maio [2021], Bolsonaro chamou estudantes de “idiotas úteis” que “não sabem a fórmula da água” e são “usados como massa de manobra”. Na segunda manifestação, foi a vez do MEC de causar polêmica ao estipular que “professores, servidores, funcionários, alunos, pais e responsáveis não são autorizados a divulgar e estimular protestos durante o horário e no ambiente escolar”. Em resposta, o Ministério Público Federal recomendou que o ministério “se abstenha de cercear a liberdade dos professores, servidores, estudantes, pais e responsáveis pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento” (FOLHA, 2020).

¹⁵ Trecho de Mordaça (1975), de Eduardo Gudín e Paulo César Pinheiro.

Bolsonarismo, Nova direita e Desdemocratização. 1ª edição. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.** 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

BROWN, Wendy, **Nas Ruínas do Neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente.** 1ª ed. São Paulo: Editora Politeia, 2019.

CAMPELLO & FONTANA, Maria Raphaela e Brenda. **Neoliberalismo e desdemocratização no Brasil (1990-2016): uma leitura a partir dos estudos de Wolfgang Streeck.** Dossiê 30 anos do Mercosul: legados e desafios, vol. 9, n. 2, 2020.

CASTELLS, Manuel. **Ruptura: a crise da democracia liberal.** 1ª ed. S. Paulo: Zahar, 2018.

COELHO, Maria Teresa Ruas. **Dependência, neoliberalismo e desdemocratização brasileira.** Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade de Brasília (DF), 2020.

FERNANDES, Florestan. **Universidade brasileira: reforma ou revolução.** 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2020.

BÔAS FILHO, Orlando Villas. **Democracia: a polissemia de um conceito político fundamental.** Universidade de São Paulo: Revista da Faculdade de Direito, vol. 108, 2013.

HOFFMANN, Fábio. **Transição ou recessão? O dilema contemporâneo das democracias liberais.** Missões: Revista de Ciências Humanas e Sociais, v. 4, n. 3, 5 dez. 2019.

LEHER, Roberto. **Autoritarismo contra a universidade: o desafio de popularizar a defesa da educação pública.** 1ª ed. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, Expressão Popular, 2019.

MIGUEL, Luis Felipe. **O colapso da Democracia no Brasil: da Constituição ao Golpe de 2016.** 1ª edição. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; Expressão Popular, 2019.

PINHEIRO-MACHADO & FREIXO, Rosana e Adriano de (org.). **Brasil em transe: Bolsonaro, Nova direita e Desdemocratização.** 1ª edição. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2019.

PRZEWORSKI, Adam. **Crises da democracia.** 1ª ed. São Paulo: Zahar, 2018.

RANIERI, Nina. **Autonomia Universitária: As universidades públicas e a Constituição Federal de 1988.** 2ª edição. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2013.

ROSA & MARTINS, Claudia Cristina Borba de Barros da e Suely Aparecida. **Ensino superior no Brasil: uma breve trajetória pós-golpe de 2016.** UNIOESTE, 2017.

SALLES, João Carlos Salles. **Universidade Pública e Democracia**. 1ª edição. São Paulo: Boitempo, 2020.

SAMPAIO, Helena. **Evolução do Ensino Superior brasileiro, 1808-1990**. Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da Universidade de São Paulo, n. 8, 1991.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.

TOKATLIAN, Juan Gabriel. **Neogolpismo**. São Paulo: El Mundo, Página 12, 2009.

VITULLO & SILVA, Gabriel Eduardo e Fabrício Pereira da. **O que a ciência política (não) tem a dizer sobre neogolpismo latino-americano?**. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, vol.14, 2ª ed., 2020.